

ECONOMIC SCIENCES

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF CLASSIFICATION OF ECONOMIC SYSTEMS

Verigo A.,

*candidate of economic sciences, associate professor
associate professor of the banking economics department
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

Wu Yizhe,

*postgraduate student of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

Shparun D.

*candidate of economic sciences, associate professor
associate professor of the chair of banking economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Вериго А.В.

*кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

У Ичжэ

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Шпарун Д.В.

*кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580931>

Abstract

The article studies the problems of classification of economic systems. The essence of economic system, its classification features and main characteristics have been studied. The complexity and functions of economic system have been determined, the problems and existing directions of classification of economic systems have been investigated.

Аннотация

В статье проведено исследование проблем классификации экономических систем. Были изучены сущность экономической системы, ее классификационные признаки и основные характеристики. Определены сложность и функции экономической системы, исследованы проблемы и существующие направления классификации экономических систем.

Keywords: system, economic system, economic system, classification of economic systems, national economic system.

Ключевые слова: система, экономическая система, классификация экономических систем, национальная экономическая система.

Введение. В современной науке наличие всего имеющегося классификационного многообразия подходов к рассмотрению экономических систем позволяет сделать вывод о высокой степени проработанности вопросов их исследования. Необходимо отметить, что исследованию экономических систем и проблемам их классификации в рамках,

прежде всего, макроэкономического анализа посвящено множество работ, авторы которых выделяют различные типологии основных подходов к их рассмотрению. Так, ряд авторов, таких как Нуреев Р.М., Колганов А.И., Бузгалин А.В. и др., в историческом аспекте существующие подходы к анализу экономических систем с определенной долей условности дифференцирует на формационные и

цивилизационные. С точки зрения сравнение экономических систем во времени (формационные подходы), историческая типологизация экономических систем включает современные системы, системы прошлого и будущего, в результате чего в рамках проводимой представителями теории постиндустриального общества классификации, выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы. В разработку цивилизационного подхода, предполагающего анализ экономических особенностей каждой нации, которые отражаются в экономической ментальности, внесли большой вклад труды М. Вебера, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби, Н.Я. Данилевского, Л.Н. Гумилева и др. Методологии и практике исследования вопросов функционирования экономических систем и организации взаимодействия субъектов экономических отношений, посвящены также труды таких белорусских ученых и практиков, как Шимов В.Н., Короткевич А.И., Лапко Б.В. и др.

Однако, необходимо отметить, что сегодня по-прежнему актуальной является проблема отбора тех подходов к классификации и анализу экономических систем, которые позволяют проводить их практические исследования с точки зрения формирования макроэкономической политики государства, обеспечения государственных органов управления инструментарием анализа, планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны.

Основная часть.

Термин «система» широко используется во всех сферах жизни, когда говорят о совокупности взаимосвязанных объектов, рассматриваемых как единое целое: система предприятия, система управления, система математических уравнений и т.п. Система является одним из основных понятий в современной научной методологии и широко используется во всех сферах и областях знаний, научных дисциплинах. При этом в систему объединяют материальные (экономические, технологические, биологические) и нематериальные, абстрактные (например, математические) объекты. Являясь объектом исследования для системного подхода, общей теории систем, системного анализа, кибернетики, система как понятие не имеет достаточно строгого и общего определения, пригодного для соответствующей характеристики многообразных и частных случаев. В связи с этим, в качестве определения приводится заведомо нестрогая и неполная формулировка, либо принимаются те или иные уточнения, снижающие уровень общности определения, или соглашения о классах рассматриваемых систем [1, с. 479].

Необходимо отметить, что выделение системы требует, как минимум, наличия [1, с. 479; 2, с. 22–26]:

1) объекта, состоящего из множества элементов, связанных в некоторую совокупность. Этими элементами могут быть люди, природные объекты, машины и их части, знаки символы и др. Обычно, объект, выполняющий определенные функции и не

подлежащий дальнейшему разбиению в рамках поставленной задачи, принимается в качестве «первичного» элемента системы.

2) субъекта исследования – «наблюдателя»;

3) задачи, характеризующей отношение наблюдателя к объекту и определяющей отбор рассматриваемых элементов и их существенных свойств.

Определяя систему как совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, различные авторы изначально ограничивались исключительно ее содержательным описанием. В дальнейшем исследователи начали отмечать определенные отношения между объектами в виде набора соответствующих связей между ними и существенные свойства (атрибуты) объектов переменных. И если связи между элементами системы обеспечивают ее функционирование как единого целого, то состав элементов и способ их объединения определяют структуру системы, представляемую обычно в виде графа, вершина которого соответствует элементам системы, а дуги – их связям. Наличие частей системы, являющихся частью этой системы и реализующих цели, согласованные с целями системы, предполагает выделение подсистем, которые могут быть разделены на более мелкие элементы [3, с. 37; 4, с. 53].

В настоящее время существует множество определений понятия «система», которые с некоторыми допущениями можно дифференцировать на три основные группы [5–12].

Так, к первой группе можно отнести определения, которые рассматривают систему как совокупность процессов и явлений, а также связей между ними, существующую объективно, независимо от наблюдателя. Задача последнего состоит в том, чтобы, прежде всего, выделить эту систему из окружающей среды и определить ее входы и выходы. На следующих этапах выявляется структура системы и определяется механизм ее функционирования. После этого наблюдатель переходит от пассивного анализа к анализу возможностей воздействия на систему и затем определяет желательный для него путь развития системы, необходимые для этого механизмы воздействия на систему как на объект управления. К данной группе систем относятся и национальная экономическая система.

Ко второй группе относятся определения, рассматривающие систему как инструмент исследования процессов и явлений. В этом случае наблюдатель строит модель, которая является абстрактное отображение реальных объектов. При этом отождествляется понятие системы с понятием модели. Например, такой системой может быть система таблиц «Затраты–Выпуск», позволяющая решать задачи экономического характера.

И наконец, к третьей группе относятся определения, рассматривающие систему как совокупность реальных объектов и отношений между ними и модель, описывающую эти объекты и взаимодействия как абстрактное отображение связей действительности, предполагая, что наблюдатель не только выделяет из среды систему и ее отдельные части, но и

создает, синтезирует ее. Такая система представляет собой комплекс реальных элементов, технических средств, научных теорий, призванных решать сложные организационные, экономические, технические и другие задачи.

В качестве важнейшей общей характеристики системы является ее разнообразие, которое определяется числом различных состояний системы. При этом если разнообразие исследуемой наблюдателем системы превосходит возможности анализа и синтеза всех ее элементов и связей между ними, то такую систему принято называть для данного наблюдателя «большой системой». В случае если при выделении системы задается не одно, а множество отношений между элементами и соответственно образуется не одна, а множество структур, то такая система называется сложной, характеризу-

ясь неоднородностью, разнокачественностью выделенных элементов и связей, структурным разнообразием.

При этом экономическая система может рассматриваться в рамках каждой из вышеописанных трех групп определений в зависимости от целей ее анализа.

Из всего многообразия существующих трактовок понятия системы наиболее универсальной, хотя нестрогой и неполной, представляется определение системы как «множество элементов, находящихся во взаимодействиях, в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство» [2; 13]. При этом существуют различные признаки и основания, используемые для классификации систем на различные их виды (таблица 1).

Таблица 1

Классификация систем по различным признакам и основаниям

Признаки и основания для классификации систем	Виды систем	Содержание и характеристика
По степени абстракции	Материальные	Системы состоят из природных объектов и/или продуктов человеческой деятельности, но также материальных
	Абстрактные	Системы как продукты сознания; могут быть зафиксированы только с помощью знаков, символов
	Комбинированные (материально-абстрактные)	Системы, в которых присутствуют как материальные, так и знаковые подсистемы
В зависимости от своего происхождения	Естественные	Системы, объективно существующие в действительности, в живой и неживой природе и обществе, возникли в природе без участия человека
	Искусственные (создаваемые, антропогенные).	Системы, созданные человеком
	Смешанные	Эргономические (машина – человек-оператор), автоматизированные, биотехнические, организационные и другие системы
По характеру целей при формировании систем с точки зрения возможности изменения их состояния	Статические	Системы, состояние которых устойчиво, не подвергается изменениям с течением времени
	Динамические	Системы, изменяющиеся с течением времени
По числу различных состояний системы, разнообразию	Большие	Разнообразие исследуемой наблюдателем системы превосходит возможности анализа и синтеза всех ее элементов и связей между ними
	Малые	Разнообразие исследуемой наблюдателем системы не превосходит возможности анализа и синтеза всех ее элементов и связей между ними
По характеру описания изменений	Детерминированные	Состояние системы в любой момент времени однозначно определено совокупностью ее предшествующих состояний
	Вероятностные (стохастические)	Состояние системы является случайной функцией предшествующих ее состояний
По количеству отношений между элементами системы	Простые	При выделении системы задается ограниченное количество отношений между элементами и соответственно образуется, как правило, одна структура. Система характеризуется однородностью выделенных элементов и связей.
	Сложные	При выделении системы задается не одно, а множество отношений между элементами и соответственно образуется не одна, а множество структур. Система

Признаки и основания для классификации систем	Виды систем	Содержание и характеристика
		характеризуется неоднородностью, разнокачественностью выделенных элементов и связей, структурным разнообразием
По степени абстрагированности во взаимодействия с внешней средой	Замкнутая	Если допустимо абстрагироваться от неизбежных в действительности ее взаимодействий с внешней средой
	Открытая	Когда учет обмена системы веществом, энергией и/или информацией с окружением необходим для достижения целей наблюдателя

Источник: авторская разработка на основе [8; 14]

Из всех перечисленных видов систем, классифицированных по различным признакам и основаниям, отдельного пояснения требуют комбинированные (материально-абстрактные) системы, в которых присутствуют как материальные, так и знаковые подсистемы. В качестве таковых можно привести пример систем целенаправленного управления, управляемой подсистемой в которых служит материальный объект, а управляющая подсистема, если ее работа не полностью формализована, обязательно включает человека, продуцирующего информацию – результат деятельности его сознания (в отличие от информации, считываемой с приборов или генерируемой иными техническими устройствами). Данная информация, в частности при реализации адаптивного управления, может стать элементом управляющей подсистемы [15, с. 480].

В научной и учебной экономической литературе существуют также различные подходы и к определению категории «экономическая система», обобщив которые можно выделить следующие основные группы. Так под экономической системой понимают [4; 16; 17]:

- 1) взаимосвязанную совокупность хозяйствующих субъектов;
- 2) совокупность связей между производителями материальных и нематериальных благ;
- 3) систему производства, распределения, обмена и потребления, отождествляя экономику и процесс воспроизводства в единстве четырех его фаз;
- 4) совокупность экономических процессов, которые связаны с распределением ограниченных ресурсов;
- 5) совокупность ресурсов и экономических субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления, образующих единое целое.

Обобщая существующие определения экономической системы, можно выделить основные ее характеристики. Так, экономическая система охватывает, во-первых, элементы хозяйствования, т.е. природные и вещественные ресурсы, а также людей, выступающих как в роли производителей, так и в роли потребителей созданных благ; во-вторых, экономические отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления; в-третьих, экономические условия

функционирования, которые определяются обязательными для хозяйствования правовых норм и институциональных правил, накладывающим на способы экономического поведения субъектов экономики.

Необходимо отметить, что исследование экономических систем происходят на различных уровнях взаимодействия субъектов экономических отношений и соответствующим им масштабам деятельности. В связи с этим можно выделить следующие основные уровни:

- международный (наднациональный) уровень – мировая экономическая система, характеризующаяся взаимодействием национальных экономик различных стран мира. В узком смысле – это совокупность только тех частей национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.
- макроуровень – уровень национальных экономических систем со своими типами и спецификой взаимодействия субъектов экономики (домашних хозяйств, организаций и государства);
- мезоуровень – уровень взаимодействия видов экономической деятельности (отраслей экономики), различных типов домашних хозяйств, территориально-отраслевых комплексов, региональных систем;
- микроуровень – уровень взаимодействия отдельных субъектов хозяйствования (организаций) между собой и домашними хозяйствами.

Масштабы деятельности рассматриваемой экономической системы обуславливают специфику инструментов и методов, используемых для ее исследования, и которые определяются функцией системы, совокупностью целей и задач ее развития. В настоящем работе исследование экономических систем будет проводиться, прежде всего, на макро- и мезоуровне, в связи с чем в дальнейшем будем ориентироваться на раскрытие вопросов, связанных с исследованием экономических систем именно указанного масштаба деятельности.

Исходя из определения экономики (от др.-греч. οἶκος – дом, хозяйство, хозяйствование и νόμος – ном, территория управления хозяйствованием и правило, закон, буквально «правила ведения домашнего хозяйства») как «хозяйственной деятельности общества, а также совокупности отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления» [18], можно

утверждать, что экономика как система, непосредственно связана с жизнедеятельностью людей, а по особенностям возникновения, функционирования и развития относится к искусственным системам. При этом различные взаимосвязанные виды деятельности человека, согласованно осуществляемые и изменяемые в процессе ее реализации, являются важнейшей движущей силой общественного развития и основным условием существования отдельных личностей, социальных групп и общества в целом. Экономические цели и интересы человека, удовлетворение его разнообразных и постоянно меняющихся потребностей, являются целевыми ориентирами всех видов экономической деятельности. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что удовлетворение физиологических, духовных и иных потребностей людей является первопричиной формирования и развития экономики как системы, лежит в основе выполняемых ее функций, обеспечивающих достижение стратегической цели развития – повышение уровня и качества жизни народа.

Таким образом, являясь первопричиной формирования и развития экономики как системы, основой выполняемых ею функций, потребности населения, прежде всего, материальные, оказывают самое непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны, определяют сложность экономики как системы с огромным ее количеством складывающихся отношений, взаимосвязей и взаимодействий.

Как уже отмечалось выше, если при выделении системы задается не одно, а множество отношений между элементами и соответственно образуется не одна, а множество структур, то такая система называется сложной. В свою очередь сложность экономической системы предопределяет ее познание через привлечение многих моделей, многих теорий, а в ряде случаев и многих научных дисциплин. Так в своей работе [17, с.26] Кушилин В.И. и Фоломьев А.Н. различают несколько видов сложности экономических систем:

– **структурная сложность**, характеризующаяся большим числом многообразных компонентов (подсистем) и элементов, разнообразием связей между ними, реализуемых, прежде всего через процессы, количеством иерархических уровней;

– **функциональная сложность**, определяемая сложностью реализации функций, множеством состояний, сложностью перехода из одного качества в другое, большой степенью неопределенности достижения целей и решения задач, характеристиками воздействия среды на систему и воздействия системы на среду;

– **сложность выбора поведения в многоальтернативных ситуациях**, характеризующая направленность экономической системы, гибкость ее реакции на воздействия внешней среды;

– **сложность развития, целенаправленность, закономерность и необратимость изменений**, характеризующаяся разнообразием сочетаний эволюционных и скачкообразных видов процессов, всего развития системы в целом;

– **управленческая сложность**, связанная с многообразием совокупностей используемых механизмов, форм и методов воздействия на систему и ее компоненты и многообразием возможных вариантов набора результирующих эффектов управленческих воздействий.

С учетом выделенных видов сложности экономических систем для более полного понимания их сущности необходимо определить направление и способ активности экономической системы, ее функции (*functio* – «исполнение, совершение»), т.е. ту работу, которую экономическая система совершает в соответствии с поставленными целями и задачами развития. Также, знание функций экономической системы чрезвычайно важно для правильного определения целей и получаемых в результате ее декомпозиции задач стратегического развития.

Цель – это конкретное количественное и качественное значение реализации функций в определенный промежуток времени. В общем случае *целью системы* будем называть определенное, «желаемое» (заданное извне или установленное самой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое значение или подмножество значений функций системы [19, с.165]. Так, например, стратегической целью развития экономической системы может выступать достижение определенных социальных результатов, представляющихся желательными для текущего состояния понимания обществом своих будущих потребностей.

Экономическая система не является замкнутой системой и тесно связана с другими экономическими системами в условиях международной и межрегиональной интеграции и обмена. Являясь системой с собственными интересами и целями, как правило, любая экономическая система является подсистемой экономической системы более высокого уровня, что накладывает соответствующий отпечаток на механизмы ее управления, на управление всеми элементами хозяйства экономической системы: материального производства, природно-ресурсных потенциалов, инфраструктуры, трудовых ресурсов, а также многообразии связей – торговых, финансовых, социальных, экологических, производственных, которые обладают определенной пространственной и временной устойчивостью.

Экономическая система как сложное образование в отличие от простых явлений, обладающих чаще одной функцией, многофункциональна. В связи с этим необходимо из всех имеющихся функций определить наиболее важную, целевую функцию экономической системы, реализация которой является смыслом ее существования. Остальные функции являются производными от целевой функции, получаемые в результате декомпозиции последней.

Так, целевую функцию экономической системы можно определить, как создание экономических условий, необходимых для обеспечения жизнеспособности и жизнедеятельности общества и его членов, повышения уровня и качества жизни людей. При этом данная функция может логично

дополняться рядом других общих функций экономической системы, по сути дела, являющихся средствами для успешной реализации целевой функции. Например, такими как:

- создание и развитие сферы производства и сферы услуг, обеспечивающих жизнеспособность и жизнедеятельность общества;
- обеспечение более полной занятости населения;
- согласование интересов и целей субъектов экономики;
- повышение инновационности и эффективности экономической деятельности и др.

Кроме того, функции различаются как **общесистемные**, т.е. присущие всей экономической системе, а также **подсистемные**, характерные для составных частей данной системы.

Разные экономические системы, а тем более разные исторические эпохи функционируют в разных природных, исторических, этнических и прочих условиях. Тем не менее, выделяются два условия, общие для любых экономических систем:

- 1) неограниченность развития потребностей;
- 2) ограниченность ресурсов для реального удовлетворения потребностей.

Функции любой системы и образующих ее подсистем взаимосвязаны, автономны. Но при этом функции системы приоритетны. Зато функции подсистем разнообразнее, конкретнее. Все они определяют структуру, смысл функционирования и развития систем.

Многочисленные исследования сущности, природы национальной экономики, ее связей с жизнедеятельностью человека дают основание выделить основные блоки ее функций. Так, например, в работе [17, с.28] выделяют следующие основные блоки функций национальной экономической системы:

1. Основополагающие функции связаны с удовлетворением многообразных, постоянно изменяющихся, порой противоречивых потребностей человека и общества, в котором протекает его жизнедеятельность. В числе потребностей человека выделяют: самовыражение, реализацию потенциала, творчество, уважение и престиж, безопасность, гарантию удовлетворения физиологических потребностей, сами физиологические потребности в пище, жилье, отдыхе, физическом развитии, одежде, чистом воздухе и воде, благоприятной экологической среде.

2. Функции воспроизводства различных благ в виде продуктов, услуг, а также условий полноценной жизнедеятельности с учетом дифференциации по различным социальным группам.

3. Функции самосохранения и обновления экономической системы.

Если функции полноценно не реализуются, то, следовательно, система «больна», она деградирует и может разрушиться.

В экономике нарушения в выполнении функций системы, как правило, связаны с тремя причинами: нарушением эколого-экономической устойчивости, истощением ресурсов, нарушениями обращения материального носителя по каналам связи между компонентами системы (продуктов, энергии, информации) из-за деформации этих каналов, их закупорки и пр.

Цель развития экономической системы не может быть не связанной с ее функциями, в противном случае это может привести к стагнации и кризису.

Но не только соответствие функциям служит критерием правильности выбранных стратегических целей и задач. Они могут быть достигнуты не при любом состоянии системы, не при любых начальных факторах и условиях и не в любой промежуток времени. *Чтобы достичь целей развития, экономическая система должна находиться в «области достижимости».* Это означает, что основные параметры данной системы и ее среды должны достичь определенных количественных и качественных значений. Их определение – задача аналитиков, прогнозистов, политиков и управленцев. Определение этих параметров требует высокой квалификации, комплексных знаний в области динамики, закономерностей развития экономических систем от всех, кто подготавливает и принимает соответствующие решения.

Необходимо отметить, что исследованию экономических систем и проблемам их классификации в рамках, прежде всего, макроэкономического анализа посвящено множество работ, авторы которых выделяют различные типологии основных подходов к их рассмотрению. Так, ряд авторов, таких как Нуреев Р.М., Колганов А.И., Бузгалин А.В. и др. [20–22], в историческом аспекте существующие подходы к анализу экономических систем с определенной долей условности дифференцирует на формационные и цивилизационные. При этом авторы отмечают наличие двух точек зрения различных исследователей на развитие человечества: одни считают, «что человечество проходит прогрессивные ступени, другие считают, что это развитие совершает цикл» (рис. 1).

Рис. 1. Типология информационных подходов к анализу всемирной истории
Источник: [21; 22].

С точки зрения сравнение экономических систем во времени (формационные подходы), историческая типологизация экономических систем включает современные системы, системы прошлого и будущего, в результате чего в рамках проводимой

представителями теории постиндустриального общества классификации, выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы (рис. 2).

Рис. 2. Историческое развитие экономических систем и их классификация в постиндустриальной парадигме

Источник: [21; 22].

Как видно из представленной на рисунке 2 схемы, границами, позволяющими дифференцировать экономические системы, являются промышленная и научно-техническая революции, позволившие изменить структуру экономики, определив в качестве главной сферы в постиндустриальной экономике сферу услуг, в качестве лимитирующего фактора информацию и выделив собственников информации в качестве главенствующей социальной группы. Внутри каждой из этих систем возможна более детализированная типология, что позволяет наметить пути для синтеза формационного и цивилизационного подходов [21; 22].

В разработку цивилизационного подхода, предполагающего анализ экономических особенностей каждой нации, которые отражаются в экономической ментальности, внесли большой вклад труды М. Вебера, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби, Н.Я. Данилевского, Л.Н. Гумилева и др. [23–28]. В рамках цивилизационного подхода считается, что экономическая ментальность формируется веками и характеризует специфику сознания населения,

складывающуюся исторически и проявляющуюся в единстве сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок, отражающихся в поведении населения. Соответственно, исходя из разделяемых ими ценностей люди либо принимают, либо отвергают новые социальные нормы.

Особого внимания заслуживают также труды Вальтера Ойкена, заложившего основы *ордолиберального подхода* в (1891–1950), в рамках которого он пытается найти компромисс между экономическим эмпиризмом исторической школы, не замечающей национальных особенностей, и абстрактной теории австрийской школы, настаивающей на уникальности происходящих событий. Пытаясь найти общие элементы в неповторяющихся исторических событиях, Вальтер Ойкен стремится выделить основные типы хозяйственных систем, каковыми он считает централизованно управляемое хозяйство, характеризующееся тем, что вся повседневная экономическая жизнь общества регулируется планами, исходящими из одного центра, и меновое хозяйство, определяемое тем, что экономика общества

состоит из двух и более отдельных хозяйств, каждое из которых составляет и проводит в жизнь свои планы [29].

Кроме этого, Вальтер Ойкен выделяет различные рыночные структуры для спроса и предложе-

ния: конкуренцию, частичную олигополию, частичную монополию и чистую монополию, – что позволяет ему составить представленную в таблице 2 матрицу 25 различных форм рынка [29, с. 145].

Таблица 2

Рыночные структуры по Вальтеру Ойкену

Форма спроса	Форма предложения				
	Конкуренция	Частичная олигополия	Олигополия	Частичная монополия	Монополия (частичная или коллективная)
Конкуренция	Полная конкуренция	Частичная олигополия со стороны предложения	Олигополия со стороны предложения	Частичная монополия со стороны предложения	Монополия со стороны предложения
Частичная олигополия	Частичная олигополия со стороны спроса	Двусторонняя частичная олигополия	Олигополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса	Частичная монополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса	Монополия со стороны предложения, ограниченная частичной олигополией со стороны спроса
Олигополия	Олигополия со стороны спроса	Олигополия со стороны спроса, ограниченная частичной олигополией со стороны предложения	Двусторонняя олигополия	Частичная монополия со стороны предложения, ограниченная олигополией со стороны спроса	Монополия со стороны предложения, ограниченная олигополией со стороны спроса
Частичная монополия	Частичная монополия со стороны спроса	Частичная монополия со стороны спроса, ограниченная частичной олигополией со стороны предложения	Частичная монополия со стороны спроса, ограниченная олигополией со стороны предложения	Двусторонняя частичная монополия	Монополия со стороны предложения, ограниченная частичной монополией со стороны спроса
Монополия (частичная или коллективная)	Монополия со стороны спроса	Монополия со стороны спроса, ограниченная со стороны предложения	Монополия со стороны спроса, ограниченная со стороны предложения	Монополия со стороны спроса, ограниченная со стороны предложения	Двусторонняя монополия

Источник: [29, с. 145]

Эти формы усложняются с учетом различных денежных систем [29, с. 146–164]. Такая система была составлена для критики исторической школы, господствовавшей в это время в Германии, которая в каждом событии или явлении видела только уникальные, неповторяющиеся черты. Подход В. Ойкена показал, что в различных обществах имеются общие черты, которые можно свести либо к централизованному, либо к меновому хозяйству. Однако, как это часто бывает, наши достоинства являются причиной наших недостатков. Как отмечает в своей работе Р. Нуреев, достоинством подхода В. Ойкена является довольно четкая классификация, а недо-

статком – ее статический характер. Функция анализа (сведение различных форм хозяйства к основным типам) удалась ему гораздо лучше, чем функция синтеза (вывод из этих форм основных этапов и ступеней развития), что резко ограничило возможности ее применения на практике.

Нельзя не отметить важный вклад российского историка Льва Николаевича Гумилева [24; 25], который он внес в теорию этноса. Последний определяется им как группа людей, выступающая в истории как большая замкнутая система, с определенным динамическим стереотипом поведения и оригинальной внутренней структурой, меняющийся в зависимости от фаз этногенеза. Связывая

развитие с большими природными циклическими колебаниями, Л.Н. Гумилев определил, что энергия этноса зависит от окружающей среды, в которой он добывает средства к существованию. По мере расширения социального пространства, этнос начинает испытывать сопротивление окружающей среды, с которой связаны растраты жизненных, энергетических сил, данных ему в период первоначального толчка. Растрата биосферных запасов происходит не плавно, а скачкообразно, она подчиняется определенным ритмам. Согласно его концепции, каждый этнос проходит следующие фазы: подъем (скрытый и явный), акматическую фазу, надлом, инерционную фазу, обскурацию, мемориальную фазу. Подъем этноса связан с тем, что появляются пассионарии, которых не удовлетворяет жизнь тихого обывателя, занятого благоустройством своей жизни, и которые стремятся к идеалу успеха и победы. Они увлекают за собой широкие

массы, способствуя консолидации этноса. Однако, с течением времени выполнив свою задачу, уровень пассионарности понижается, что приводит к надлому, переходящему в инерционную фазу и обскурацию [24; 25].

Особого внимания с точки зрения формирования экономических систем, выделения их по различным классификационным признакам, специфики их развития заслуживает то, что существующие цивилизации, такие как африканская, дальневосточная, исламская, китайская, европейская, индийская и др., довольно долго зарождались, расширялись и развиваются, оказав существенное влияние на формирование экономических систем государств. В качестве примера можно привести основные модели современной рыночной экономики, классифицированные по определенным цивилизационным признакам (рис. 3).

Рис. 3. Основные модели современной рыночной экономики, классифицированные по определенным цивилизационным признакам

Источник: [22; 29].

Таким образом, можно утверждать, что экономические системы принято классифицировать по различным признакам. В качестве классификационных признаков можно выделить существующую

в той или иной стране общественно-экономическую систему, в соответствии с которой принято выделять такие виды экономических систем, как традиционная, командная, рыночная и смешанная экономические системы (рис. 4).

Рис. 4. Классификация экономических систем в соответствии с общественно-экономической системой
 Источник: [22; 29].

Необходимо отметить, что классификация экономических систем по типу общественно-экономической системы государства, основана на двух основных признаках (таблица 3):

- 1) методе управления и способе координации экономической деятельности;
- 2) форме собственности на экономические ресурсы.

Таблица 3

Классификация экономических систем по типу общественно-экономической системы государства

Вид экономических систем	Методы управления хозяйственной деятельностью (централизованный или децентрализованный)	Формы собственности на экономические ресурсы
1. Традиционная экономика <i>Например: территория центральной Африки и Амазонки</i>	По старинке, традициям, обычаям	Общинная
2. Рыночная экономика <i>(идеальная модель экономики)</i>	Децентрализованный: а) хозяйствующие экономические субъекты самостоятельно решают вопросы экономики (<i>что и как производить, для кого и сколько производить</i>) б) государственное вмешательство в экономику ограничено	Право частной собственности
3. Командная экономика <i>Например: Северная Корея</i>	Централизованный: а) государство вместо субъектов хозяйствования решает главные вопросы экономики (<i>что, как, для кого и сколько производить</i>) посредством централизованного планирования; б) экономические решения принимаются коллективно.	Общественная (государственная) собственность на средства производства; б) колхозно-кооперативная.
4. Смешанная экономика <i>Например: экономика России,</i>	Децентрализованный: а) каждый хозяйствующий экономический субъект самостоятельно решает вопросы экономики;	а) частная форма собственности: индивидуальная, товарищеская или

Вид экономических систем	Методы управления хозяйственной деятельностью (централизованный или децентрализованный)	Формы собственности на экономические ресурсы
<i>США, Япония, Корея, Швеция и т.д.</i>	б) государство вмешивается в экономику, чтобы компенсировать некоторые слабости рыночных механизмов (<i>прямое и косвенное вмешательство</i>); в) все формы собственности работают на равных конкурентных началах.	партнерская (<i>например: полные товарищи, коммиты, ООО и т.д.</i>), корпоративная (АО); б) государственная форма собственности (<i>например: унитарные предприятия</i>)

Источник: [22; 29]

Как видно из представленных выше видов экономических систем, в основе их классификации лежит тип общественно-экономической системы государства с соответствующим хозяйственным порядком, представляющим собой «...комбинацию различных форм, которые устанавливают рамки возможностей использования людьми ограниченных благ. Он взаимосвязан с людьми, их интересами, предпочтениями, способностями и ресурсами, а также с политическим устройством и в этом качестве рассматривается как фундамент для определения ключевых свойств и характера экономической системы» [16, с. 13]. Так, в указанной работе, выделяются различные типы хозяйственного порядка в зависимости от установленных прав планирования или собственности (централизованный или децентрализованный) и способа экономического расчета (регулируемого рыночными ценами или плановыми сальдо), которые, в свою очередь, «...в зависимости от своего проявления определяют возможности хозяйственного поведения и хозяйственных решений людей, решающих первую основную проблему способом, в котором выражается характер экономической системы» [16, с. 22]:

1) частнохозяйственная (капиталистическая) рыночная экономика как решение первой основной проблемы на основе децентрализованной структуры прав планирования и деятельности и регулируемого рыночными ценами экономического расчета;

2) государственная (социалистическая) централизованно-административная экономика как решение первой основной проблемы на основе централизованной структуры прав планирования и деятельности и регулируемого плановыми сальдо экономического расчета;

3) социалистическая рыночная экономика как решение первой основной проблемы на основе децентрализованной структуры прав планирования и деятельности:

а) при государственном распоряжении важнейшими средствами производства в сочетании с масштабным государственным регулированием цен (социалистическая рыночная экономика государственно-социалистического типа);

б) при общественной собственности на средства производства, находящейся в распоряжении и пользовании трудовых коллективов, в сочетании с экономическим расчетом на основе рыночных цен, который образуется преимущественно спонтанно

на принципиально свободных рынках труда и капитала (социалистическая рыночная экономика коллективистского типа).

В работе [16] представлены основные типы хозяйственного порядка, определяющего права планирования, деятельности и собственности, а также экономический расчет, и представляющие собой системопологающие элементы, которые создают основу для формирования дополнительных форм порядка в сфере предпринимательства, денежного, финансового, социального и внешнеэкономического устройства. Особо необходимо отметить, что при рассмотрении конформности порядка речь идет о возможности комбинировать формы порядка с точки зрения реализации определенного основного типа хозяйственного порядка, так как неконформные комбинации негативно воздействуют на дееспособность совокупного порядка и могут вызвать постоянную потребность в реформах, а в крайнем случае даже тенденцию к трансформации основного типа. Поэтому необходимо, чтобы дополнительные формы порядка не противоречили бы обуславливающим систему формам порядка, порядку планирования и собственности, а также экономическому расчету. В связи с этим появляются как минимум две проблемы взаимозависимости, вытекающих соответственно из следующих источников их возникновения [2, с. 25]:

1. Первая проблема появляется с нормативной точки зрения: решение (выбор) относительно определенного основного типа хозяйственного порядка требует общего политического решения и относительно дополнительных форм порядка, ограничивая тем самым пространство выбора для политики порядка, если существует стремление к эффективной экономической системе.

2. Вторая проблема вытекает из переплетения хозяйственного порядка с государственным и духовно-культурными порядками в рамках совокупной социальной жизни. Направленность такого совокупного порядка на определенные концепции, понимаемые как ориентиры общественной и экономической политики, требует формирования частичных порядков на основе согласующихся и дополняющих друг друга принципов. Эта задача представляет собой постоянный вызов для любого сообщества. Так, рыночная экономика и политическая демократия с концептуальной точки зрения могли бы идеально дополнять друг друга, однако реальные отношения между ними зачастую характеризуются как напряженные и находятся под угрозой

На основе вышеизложенного также можно утверждать, что основные принципы функционирования современной экономики определяются многообразием экономических теорий и сводятся к следующим положениям.

Каждая экономика должна решать три коренные экономические проблемы: какие именно товары и услуги должны производиться, и в каком количестве; как должны использоваться экономические ресурсы при производстве товаров; для кого должны производиться товары, каким при этом должно быть распределение дохода между различными индивидуумами и классами.

В соответствии с представленными выше видами экономических систем, в основе классификации которых, как правило, лежит тип общественно-экономической системы государства с соответствующим хозяйственным порядком, эти проблемы можно решать по-разному – с помощью обычаев, инстинктов, указов и декретов или через механизм цен и рынков.

При этом, ограниченность ресурсов и технологий предопределяет ограниченность жизненного уровня. Экономические блага не даются бесплатно, за них надо бороться теми или иными способами в зависимости от сложившихся обстоятельств. Экономические блага являются редкостью. Общество должно остановить свой выбор на определенных товарах, так как не все потребности и желания могут быть удовлетворены.

При данных ресурсах и технологии существует множество способов их распределения по выпуску тех или иных товаров и услуг. Эти решения определяются на основе предельной полезности, когда каждый вид товаров или услуг своей последней единицей приносит одинаковое с другими удовольствие или наслаждение.

В смешанной частнопредпринимательской системе механизм цен, действуя через предложение и спрос на конкурентных рынках, должен давать ответ на три основные проблемы экономической организации: Что, Как и Для кого производить. Это должно достигаться максимизацией наслаждения со стороны потребления и максимизацией прибыли со стороны предложения.

Таким образом, наличие всего классификационного многообразия подходов к рассмотрению экономических систем позволяет сделать вывод о высокой степени проработанности вопросов их исследования. Однако, как уже отмечалось выше, сегодня актуальной является проблема отбора тех подходов к анализу экономических систем, которые позволяют проводить их практические исследования с точки зрения формирования макроэкономической политики государства, обеспечения государственных органов управления инструментарием анализа, планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны. В связи с этим особого внимания заслуживают различные подходы к рассмотрению национальной экономической системы, которая может быть определена как большой, искусственный, сложный, вероят-

ностный, динамический и многоуровневый комплекс целенаправленно функционирующих в рамках определенного хозяйственного порядка институциональных единиц, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в системе экономических отношений по поводу обеспечения кругооборота продуктов и доходов между домашними хозяйствами, государством, организациями различных видов экономической деятельности и внешним миром (иностранными экономическими системами) в процессе производства, распределения, обмена, промежуточного использования и конечного потребления товаров и услуг [30, с. 52].

Категория «национальная экономическая система» тесно связана с понятием «экономическая система», так как по сути конкретизирует экономическую систему, отражая ее специфические особенности и черты, обусловленные географическим положением страны, существующим хозяйственным порядком, ее участием в международном разделении труда, культурно-историческими традициями, менталитетом проживающего в стране народа и рядом других факторов. При этом, национальная экономическая система как любая социально-экономическая система представляет собой сложный и многоуровневый комплекс, состоящий из множества взаимодействующих, взаимодополняющих и взаимообуславливающих свое функционирование элементов; с институциональной точки зрения – это совокупность институтов экономической деятельности, взаимоотношений, возникающих в процессе этой деятельности, средств и форм производства и распределения материальных благ и услуг, которые, в свою очередь, базируются на социальной и экономической инфраструктуре, определяемой уровнем развития производительных сил и производственных отношений, присущих конкретному национальному хозяйству.

Национальная экономическая система как сложная, вероятностная, динамическая система, включающая совокупность экономических отношений между институциональными единицами по поводу кругооборота продуктов и доходов и охватывающая определяемые уровнем развития производительных сил и производственных отношений, процессы производства, обмена, распределения, промежуточного и конечного потребления материальных и нематериальных благ [30], может быть рассмотрена как [30; 31]:

- структура;
- процесс;
- взаимодействие;
- объект математического моделирования.

В соответствии с представленными вариантами рассмотрения НЭС может быть исследована как:

- система, имеющая территориально-отраслевую структуру;
- система, на вход которой поступают экономические ресурсы, которые преобразуются в системе, что позволяет получить на выходе необходимые результаты;

– система, включающая институциональные единицы (субъект экономики), обеспечивающие кругооборот доходов и продуктов, и механизмы, реализующие эти отношения;

– система как объект, замещающий оригинал, отражающая при помощи соответствующих математических соотношений наиболее важные для целей исследования черты и свойства оригинала.

Так, *рассмотрение НЭС как системы, имеющей территориально-отраслевую структуру*, позволяет обоснованно подходить к разработке стратегии трансформации НЭС для различных территориально-отраслевых, кластерных и прочих образований, имеющих, как правило, различный научно-технологический, инновационный, инвестиционный, кадровый, инфраструктурный, финансово-кредитный и иной потенциал.

Структуру НЭС, исходя из ее рассмотрения с позиций системного подхода, можно представить в виде трех блоков народнохозяйственных комплексов (НХК) (рис. 5) [30; 31]:

– исходной зоны, в которой сгруппированы НХК, обеспечивающие снабжение необходимыми для жизнедеятельности ресурсами;

– промежуточной зоны, комплексы которой объединяют НХК, преобразующие поступающие ресурсы в полезные результаты, удовлетворяющие потребности населения;

– замыкающей зоны, комплексы которой объединяют НХК, удовлетворяющие общественные потребности.

Представленный подход к рассмотрению национальной экономической системы позволяет в рамках теории хозяйственных систем обоснованно разрабатывать критерии оценки эффективности ее развития. При этом методика построения критерия эффективности развития национальной экономической системы на основе рассмотренного подхода, следующая [30; 31]:

– выделении целевой функции национальной экономической системы;

– определение состава показателей, которые в наибольшей степени отображают эффективность выполнения выделенной целевой функции национальной экономической системы;

– закрепление за каждым показателем нормативного порядка, в соответствии с которым должно изменяться его значения;

– оценка с использованием ранговых статистик эффективности национальной экономической системы на основе измерения динамики изменения значений показателей.

С использованием представленного подхода можно оценивать эффективность развития и управления трансформацией НЭС.

Рассмотрение *национальной экономической системы как системы, включающей совокупность субъектов экономических отношений*, позволяет «...выработать согласованное видение различных участников реализации стратегии трансформации национальной экономической системы – органов власти, крупных компаний, среднего и малого бизнеса, домашних хозяйств, научных, образовательных организаций, организаций инфраструктуры государственного и частного секторов и других участников на среднесрочное и долгосрочное развитие. При этом для обеспечения развития необходимы партнерские отношения между государством, частным сектором, гражданским обществом и международным сообществом» [32].

Представленный подход к рассмотрению национальной экономической системы предполагает выделение четырех групп субъектов экономических отношений, обеспечивающих кругооборот движения продуктов и доходов:

- домашние хозяйства;
- организации (предприятия);
- государство;
- иностранные экономические системы.

Три первых из вышеперечисленных субъектов экономических отношений или институциональных единиц представляют собой национальную экономическую систему (рис. 5). Экономические цели и поведение рассматриваемых субъектов экономических отношений различны. В процессе осуществления хозяйственной деятельности происходит взаимодействие и согласование разнонаправленных интересов выделенных их групп. В зависимости от степени преобладания интересов и потребностей тех или иных институциональных единиц можно дифференцировать социально-экономические системы на различные их типы, определить общую направленность развития НЭС страны. Так, например, в случае если интересы и цели государства довлеют над интересами и целями домашних хозяйств и предприятий, это, как правило, выражается в слабой ориентированности экономики на человека и отрицательно сказывается на уровне и качестве его жизни. Общей же целью развития субъектов экономических отношений является синхронизация и гармонизация процесса взаимодействия мировой экономической системы, государства, предприятия и домашнего хозяйства.

Рис. 5. Обобщенная схема взаимодействия различных типов субъектов экономических отношений (институциональных единиц)

Источник: [30; 31].

И наконец, *национальную экономическую систему можно рассматривать как замещающий оригинал объект, который отражает при помощи совокупности математических соотношений наиболее важные для целей исследования черты и свойства оригинала*. Рассмотрение национальной экономической системы как объекта математического моделирования позволяет обеспечить разработку методического инструментария исследования и моделирования ее развития, количественную оценку последствий реализации выбранных направлений ее трансформации.

Заключение. Таким образом, на основе проведенного в статье исследования было выявлено, что в современной науке имеется большое многообразие классификационных подходов к рассмотрению экономических систем, что позволяет сделать вывод о высокой степени проработанности вопросов их исследования. Необходимо также отметить, что изучению экономических систем и проблемам их классификации в рамках, прежде всего, макроэкономического анализа посвящено множество работ, авторы которых выделяют различные типологии основных подходов к их рассмотрению. Исследование экономических систем происходит на различных уровнях взаимодействия субъектов экономических отношений и соответствующим им масштабам деятельности: международном (наднациональном) уровне, макро-, мезо- и микроуровне. При этом, сегодня по-прежнему актуальной является проблема отбора тех подходов к классификации и анализу экономических систем, которые позволяют проводить их практические исследования с точки зрения формирования макроэкономической политики государства, обеспечения государственных органов управления инструментарием анализа, планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны.

Наличие представленных вариантов рассмотрения национальной экономической системы позволяет выделить различные подходы к планированию ее развития, разработке стратегии и направленной трансформации национальной экономической системы. Выявив совокупность свойств, обнаружив комплекс внутренних и внешних факторов, под воз-

действием которых система формируется, функционирует и изменяется, можно понять ее существенные характеристики, определить оптимальные инструменты и рычаги воздействия на ее состояние и обеспечить целенаправленное развитие. Важно при этом знание экономических законов и закономерностей данных изменений, чтобы отличать объективно предопределенные трансформации от субъективных искажений.

Список литературы:

1. Экономико-математический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Большая российская энциклопедия: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2023. – 688 с.
2. Кобринский, Н.Е., Майминас, Е.З., Смирнов, А.Д. Экономическая кибернетика: Учебник для студентов вузов и фак., обучающихся по специальности «Экономическая кибернетика» / Н.Е. Кобринский, Е.З.Майминас, А.Д.Смирнов – М.: Экономика, 1982. – 408 с.
3. Колемаев, В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – 3-е стереотип. изд. / В.А. Колемаев. – М.6 ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 399с.
4. Максимчук, А. Эффективность хозяйствования в экономических системах / А. Максимчук. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 191 с.
5. Анфилов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении // Учебное пособие / под ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
6. Блауберг, И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода М.: Наука, –1973. – 274 с.
7. Волкова, В.Н., Емельянов, А.А. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник // Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2022. – 848 с.
8. Месарович, М., Такахара, Я. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Такахара; Пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума; Под ред. С. В. Емельянова. – М.: «Мир», 1978. – 312 с.
9. Холл, А.Д., Фейджин, Р.Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории

систем. Сборник переводов с польского и английского. – М.: Прогресс, 1969. – С. 252–286.

10. Bertalanffy L. von. General System Theory – A Critical Review // General Systems. Vol. VII. 1962. P. 1–20.

11. Bertalanffy L. von. General System Theory and Psychiatry // American Handbook of Psychiatry. Vol. 3 / S. Arieti (Ed.). New York: Basic Books, 1966. P. 705–721.

12. Bess R., Ambargis Z. Input-output models for impact analysis: suggestions for practitioners using RIMS II multipliers. – Washington, DC: Bureau of Economic Analysis, 2011. – (BEA Working Papers).

13. Лопатников, Л.И. Краткий экономико-математический словарь /Л.И. Лопатников – М.: Издательство «Наука», 1979. – 358 с.

14. Уемов, А.И. Системный подход и общая теория систем, М., Мысль – 1978. – 272 с.

15. Экономическая теория: учебник для вузов / под редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. – Минск: ТетраСистемс, 2021. – 464 с.

16. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Под общ. ред. А. Шюллера и Х.Г. Крюссельберга; пер. с нем. / М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 338 с.

17. Инновационный тип развития экономики: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. А.Н. Фоломьева. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – 712 с.

18. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 495 с.

19. Голуб, В.А. Актуальные проблемы экономики и управления (включая философские подходы менеджмента): пособие для магистрантов экономических специальностей / В.А. Голуб, А.И. Короткевич, М.В. Голуб – Гомель: УО «БТЭУ ПК», 2007. – 256 с.

20. Колганов, А.И., Бузгалин, А.В. Экономическая компартивистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 746 с.

21. Нуреев, Р.М. и др. Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития) / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. Калининград, 2009. – 530 с.

22. Нуреев, Р.М. Основные институциональные модели становления и развития капитализма – с.310. (Институциональная экономика: Учебник / под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 704 с.).

23. Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем./Сост., общ ред и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденоко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

24. Гумилев, Л.Н. Поиски вымышленного царства. Легенда о «государстве» пресвитера Иоанна / Л.Н. Гумилев. М.: Айрис-Пресс, 2002. – 457 с.

25. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли [Электронный ресурс] / Л.Н. Гумилев. Л.: Гидрометеиздат, 1990. Гл. XXIX. С. 327–345. Режим доступа: <http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/EVE/index.html>.

26. Тойнби, А. Дж. Постигание истории [Электронный ресурс] / А. Дж Тойнби. М.: Прогресс, 1991.

27. Toynbee, A.J. A Study of History / A.J. Toynbee. Vol. 1–12. L., 1934–1961. Часть первая. С. 90–93, 170–179. Режим доступа: <http://gumilevica.kulichki.net/Toynbee/index.html>.

28. Weber, M. Die Drei Reinen Typen der legitimit Herrschaft: Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, n, Politik. Stuttgart, 1956.

29. Ойкен, В. Основы национальной экономики / В. Ойкен. М.: Экономика, 1996. – 351 с.

30. Совершенствование инструментария прогнозирования, планирования и анализа развития национальной экономической системы Беларуси : моногр. / А. И. Короткевич [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – 245 с.

31. Короткевич, А. И. Организационно-экономические механизмы трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь : моногр. / А. И. Короткевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 351 с.

32. Короткевич, А. И. Качество жизни как критерий эффективности трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь / А. И. Короткевич, Д. В. Шпарун // Весн. БДУ. Сер. 3. Гісторыя, эканоміка, права. – 2015. – № 2. – С. 65–73.